

**TOG‘-KON SANOATINING ATROF MUHITGA TA’SIRI VA IQTISODIY
USTUVOR YO’NALISHLARI (OLMALIQ TOG‘-KON METALLURGIYA
KOMBINATI MISOLIDA)**

Muradov Botir Xayat

Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, Uzbekistan

E-mail: botir.muradov2022@gmail.com

doi.org/10.5281/zenodo.15448977

Respublikamizda konchilik va metallurgiya sanoati yildan yilga rivojlanib bormoqda. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish Konsepsiyasi” da atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ilmiy jihatdan ta’minlash yuzasidan muhim vazifalar belgilab berilgan. Shu nuqtai nazardan Atrof muhitni muhofaza qilish chora tadbirlarini hududlar kesimida o‘rganish mavjud ekologik muammolarning yechimini topishda, vujudga kelishi mumkin bo‘lgan xavfli tabiiy hodisa-jarayonlarini oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Respublikamizda tog‘-kon sanoati taraqqiy etgan va buning natijasida ekologik vaziyat murakkablashib borayotgan Olmaliq sanoat rayonidagi konlar Respublika iqtisodiyoti uchun eng yirik resurs manbai bo‘lishi bilan birga atrof muhitni ifloslantiruvchi ko‘plab ekologik va geoeologik muammolarni yuzaga keltiruvchi tarmoq hamdir. Shu nuqtai nazardan, mazkur hududda kon ishi natijasida vujudga kelgan chiqindilar, ularning tabiiy muhitga ta’siri va vujudga kelgan mahalliy geoeologik muammolarni o‘rganish mazkur ishning dolzarbligini belgilaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Olmaliq tog‘-kon metallurgiya kombinati Ohangaron vodiysining o‘rta qismiga to‘g‘ri keladi. Obyektning geografik o‘rni, mavjud geoeologik muammolari Skvorsov Yu.A. (1964), Zokirov Sh.S. (1972), Abdullayev Sh.X. (1985), Rafiqov A.A. (1988), Mavlyanov N.G. (1989), Shukurov N.E. (1999), Miraslanov M.M., Zokirov M.M. (2003), Amanbayeva Z.A. (2004), Nuradilov A.N. (2004), Maksudov M.Sh. va Alimukhamedova N.B. (2005), Muradov

B.H. (2007), Shukurov Sh.E. (2011), Bekmuhamedova M.X. (2017, 2023) va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Tadqiqotni olib borishda adabiyotlar va fond materiallari bilan ishlash, dala tadqiqot, statistik, mantiqiy xulosalash, geografik o'xshashlik kabi metodlar va ekologik yondashuv, zamonaviy geografik axborot tizimi (GAT), kompleks-geografik metodlardan foydalanildi. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekiston hududida 1926-yilda geolog V.N.Nasledov tomonidan Qoramozor tog'larida bir qancha konlarning topilishi mamlakatda ilk ma'danli konlarning ochilishiga zamin yaratgan. Dastlab 1925-yilda mineral xomashyoning turli xillarini qidirib topish va ularni o'rganish ishlarini tezlashtirish maqsadida Geologiya qo'mitasining O'rta Osiyo bo'limi tashkil qilingan. Geologiyada mahalliy aholiga suyangan holda tog' yo'llarini, eski g'orlarni qadimiy konlarni yaxshi biladigan tog'lik mahalliy aholi yordamida birin-ketin yaxshi natijalarga erishila boshlangan. Keyinchalik, 1929-yilda Samarqand viloyatida Langar molibden koni ochilgan bo'lsa, oradan 5 yil o'tgach, shu konda volfram rudalari borligi aniqlangan. Geolog D.M.Bogdanovich 1933-1934-yillarda Angrendagi Jigariston hududida kaolin xomashyosi bo'yicha qidiruv ishlarini amalga oshirish jarayonida ko'mir zaxirasi borligi aniqlanadi. G.S.Chekrisov 1940-yilda bu konning sanoat miqyosida xalq xo'jaligi ahamiyatiga molik ekanligini aniqladi. Oradan 1-2 yil o'tgandan so'ng Angren ko'mir havzalarida qurilish ishlari boshlab yuborildi. Rangli metallurgiya vazirining 1948-yil 12-iyuldagi qarori bilan yangi qurilishi boshlangan Oltintopkan kombinatiga rahbar bo'lib N.A.Sagaev tayinlandi. 1954-yil yangi Olmaliq mis-molibden kombinati D.L.Vlasov rahbarligida faoliyat ko'rsata boshladi. Shu yil Qalmoqqir makoni karyer sifatida ishlay boshladi. Qalmoqqir cho'qqisi, uning qirlari, asosan, nokerak tog' jinslaridan iborat bo'lib, katta qir portlatilib, asta-sekin tashlanma joyga chiqarila boshlandi. Shunday qilib, 13 yil mobaynida qadimiy ko'hna Qalmoqqir konining deyarli ustki qismi tekislanib, barcha keraksiz tog' jinslari, misga, molibdenga, qolaversa, oltin, kumushga boy ma'danli kon ochildi. Hozirgi kunda Qalmoqqir konining o'zi yirik ruda qazib olinadigan sanoat makoni hisoblanadi. Dastlabki rudalar, bu yerda 1978-yildan qazib olina boshlandi.

Natijalar. Mazkur mavzuni o'rganish davomida ijtimoiy tarmoq tarapidan bizlar ilmiy ishimizga asos qildik ma'lumot uchun mavjud bo'lgan 1787 ta xalqaro ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Bunda nafaqat innovatsion va iqtisodiy rivojlanishi hamda tog'-kon sanoatining atrof muhitga ta'siriga bag'ishlangan 2013-2025-yillarda mavjud maqolalar ko'rib chiqildi. Yig'ilgan ma'lumotlardan foydalanib Starc-Industries, Osbran, Scynet, Aracul, Shaklaser dasturlaridan asosiy iqtisod, innovatsiya, raqmlaiy iqtisodiyot, ekologiya kalit so'zlar sxemasi tuzilib analaiz va prognozlar qilindi. Bunda eng ko'p ishlatilgan so'zlarga atrof muhit, innovatsiya, iqtisodiyot, ifloslanish, olmaliq mis, agmk, monitoring, tuproq kabilar aks ettirilgan. Ruda maskanlarida amalga oshirilayotgan konchilik ishi atrof muhitga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Birinchi galda, o'zgarishlar komponentlar miqyosida amalga oshadi, keyinchalik geotizimlarni ham qamrab oladi. Bu geografiyaning bir butunlik qonuniyatini yodga soladi. Tabiat komponentlarining soni ba'zi adabiyotlarda 5 ta, ba'zilarida esa 7 ta deb berilgan.

Muhokama. Olmaliq to'g'-kon metallurgiya kombinati tarkibida ruda yetkazib beradigan 60 ga yaqin ruda konlari mavjud. Masalan, Qalmoqqir, Yoshlik 1, Sariqcheku, Kauldi, Qo'rg'oshinkon, Baliqti, Urgaz kabilarni keltirib o'tish mumkin. Rayondagi konlarning ayrimlari ochiq usulda, ayrimlari yopiq usulda qazib olinadi. Ularning maydoni bir necha km²dan bir necha yuz m² ga teng. Eng yiriklar 2 tani tashkil etib, masalan, Qalmoqqir konining maydoni 7 km², Gushsoy alunit konining maydoni 10 km² ga teng. O'rtachalari 3 ta bo'lib, ulardan biri Sarichekuning maydoni 1,8 km² ni tashkil etadi. Dastlab, rudani qazib olish uchun qazib chiqarilgan keraksiz ruda deb hisoblangan jinslar chiqindi sifatida chiqariladi. Tarkibida ruda mavjud bo'lgan jinslar esa ular ajratib olingandan so'ng chiqindi sifatida ajratiladi. Natijaga yirik kon chiqindisi uyumlari, terrikonlar vujudga keladi. Bugungi kunda rudali xomashyo va ko'mir qazib olishning asosiy salbiy oqibati bo'lib, relyefning texnogen shakllari deb nomlanadigan buzilgan yerlar – karyerlar, ag'darmalar, terrikonlar va h.k. tarkib topishi hisoblanadi. Ular nafaqat hosildor yerlarni mmuomoladan chiqaradi, balki atrof tabiiy muhitning ifloslanish manbai bo'lib xizmat qiladi. Bunda landshaftlarning qayta tiklanmaydigan geologik zamini buziladi. O'rta chirchiq

havzasida tog‘-kon qazilov sanoati tufayli buzilgan yerlar va chiqindilar bilan band yerlarning umumiy 149,967 km² dan ortiq bo‘lib, butun maydonining bir necha foizini egallashi mumkin. Ushbu chiqindilarning umumiy miqdori 7 mln. tonnadan ortiq. Bunday yerlarning kattagina qismi ko‘mir va rangli metall konlari havzalarida joylashgan bo‘lib, maydoni to‘xtovsiz kengayib bormoqda. Ularning rekultivatsiyasi kengayishiga nisbatan juda orqada va har doim ham samarali emas. Ushbu masalalar bizlar tomondan atroflicha o‘rganilgan. Atrof muhitning tog‘-kon sanoati sababli zararlanishi jiddiy geoeologik muammolarni yuzaga kelishiga olib kelgan. Mazkur hududlarda istiqomat qiluvchi aholi tarkibida turli kasalliklarga chalinish kuzatilgan.

Xulosa. Konlarning atrof muhitga ta’siri yuqori darajada bo‘lgan hududlarda ko‘p yillik ignabargli daraxtlardan iborat sanitariya-muhofaza mintaqalarini tashkil etish kerak. Bundan tashqari bunday hududlarda mevali daraxt va o‘simliklarni yetishtirish xavfli bo‘lishi mumkin. Hududda o‘shish imkoniyatini hisobga olgan holda “gibrit” daraxtlarni ham o‘stirish mumkin. Chunki ular faqat manzarali va qurilish materiallari uchun o‘stiriladi. Konlar chiqindilaridan to‘liqligicha qayta ishlab, foydalanish ham ekologik ham iqtidodiy jihatdan yaxshi samara beradi. Rekultivatsiya ishlarini amalga oshirishda hududning geografik sharoitlari ham inobatga olinishi kerak. Sanoat aholining hayot sifatini yaxshilaydi va unda qo‘llanilayotgan texnologiyaning rivojlanib borishi aholining ma’lumot darajasiga ta’sir etadi. Qayta ishlovchi sanoatning shahar markazidan chekka hududlarga kirib borishi ishlab chiqarish sur’atini tezlashtiradi va u mahalliy aholi daromadlarini oshiradi. Sanoat tarmog‘ning dinamikligi iqtisodiyotning boshqa soha va tarmoqlari rivojlanishiga ham sezilarli darajada ijobiy ta’sir etadi. O‘zbekiston zamini qazilma boyliklariga va tabiiy boyliklar makoni bo‘lgan hamda Toshkent viloyati mamlakatimizning duru javohirlar xazinasidir. Mashhur Mendeleev jadvalida yuzdan ziyod modda bo‘lsa, shularning hammasi, jumladan, oltin, kumush, uran, tabiiy gaz, neft, mineral tuz konlari va boshqa boyliklar bu zaminda bisyor topiladi va mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishining istiqbollari asosi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish Konsepsiyasi” to‘g‘risidagi 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863 – sonli Farmoni.

2. Б.Х. Мурадов. Innovations in the economy and public sector: introduction to the problem, Журнал Young Scientist Research Journal Of Karakalpakstan, Том-2, NNUC, 2023/12/7. Страницы 301-308,

3. Б.Х. Мурадов., David Teece. Monitoring and diagnostics of organizational and economic mechanisms of the industrial branch. Журнал Industrial Economics and management: materials of the III international scientific and practical conference on the topic of problems and solutions. Collection of articles and abstracts. Tom 1. 2023/5/2. Страницы 51. Uzmu Tashkent.

4. Ш.Я. Максудова. Развитие и размещение машиностроительного комплекса Узбекской ССР с учетом экологических факторов [Текст] : автореф. дис. ...канд. экон. наук : 08.00.04 / 4. Ш. Я. Максудова; №176. Академия наук Узбекской ССР Совет по изучению производительных сил (Ташкент). - Ташкент, 1991. - с 23.

5. Б.Х. Мурадов. Совершенствование социально экономического инструментария планирования производственной деятельности развития механизмов в угольных предприятиях для повышения ее эффективности. Современные инновационные технологии в области нефти и газа. республиканское научно-техническая конференция сборник. Том 1. 2023/5/12. Страницы 307. TDTU.

6. Б.Х. Мурадов. Автономная солнечная электростанция для индивидуального использования. Моделирование в программном пакете LTspice. Повышающий преобразователь напряжения. Высшая школа Анхальта. Международная конференция по прикладным инновациям в ИТ (ICAИТ). 2023 год.

7. Б.Х. Мурадов. Современное состояние развития предприятий угольной промышленности в производстве энергии и факторы, влияющие на них. «Современное состояние развития предприятий угольной промышленности в производстве энергии и факторы, влияющие на них». // II-Международная конференция сборник научных трудов. - Ташкент., ТошДТУ, 2022 год. 22-23 апреля Ташкент. Страница 484.

8. Б.Х. Мурадов. The role of innovative, digital, technological, economic and social systems, mining, industrialization and framework strategy "Uzbekistan - 2030", Журнал O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi Toshkent davlat transport universiteti Transportda resurs tejamkor texnologiyalar Xorijiy olimlari ishtirokidagi xalqaro ilmiy – texnika anjumani maqolalari to‘plami, 2023 yil 20-21 dekabr, Tom-1. Страница 177.